

Recordação da memória de medo: análise do efeito da sonata K448 de Mozart em camundongos fêmeas

Giovanna de Oliveira Germiniani¹, Maria Eduarda Silva Prado¹, Rodolfo Souza de Faria²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608524>

RESUMO:

Introdução: A memória do medo é indispensável para a sobrevivência, assim como sua extinção é crucial para evitar fobias e estresse pós traumático. Embora a terapia musical tenha demonstrado eficácia em aprimorar a formação de memórias, nossa investigação mergulha em sua potencial influência na recordação de memórias de medo. **Objetivos:** Estudar a influência da Sonata K448 de Mozart na recordação de memórias de medo em camundongos fêmeas previamente condicionados. **Métodos:** Foram usados 12 camundongos fêmeas da linhagem C57/BL6, os quais foram aleatoriamente separados em: G1 – Mozart (n = 13), G3 – Controle (n = 6). O primeiro grupo foi exposto a Sonata K448 de Mozart das 21h às 7h, desde a vida intrauterina, já os outros dois, foram somente expostos ao som ambiente. Com o intuito de controlar vieses comportamentais relacionados à novidade do ambiente ao qual os animais foram expostos, após 50 dias de exposição a música, os camundongos passaram por uma fase de habituação de 4 dias. No 55º dia foi conduzido o treinamento aversivo, no qual os camundongos do G1 e G2 receberam choque nas patas simultaneamente a um estímulo sonoro. No 81º dia, foi realizado o teste de recordação, em que os animais foram novamente colocados na caixa em que ocorreu o treino, sem qualquer apresentação de estímulo. Os procedimentos foram gravados e armazenados para análise, em que se utilizou o critério congelamento como medida de memória de medo. Os resultados da média do erro padrão do tempo de congelamento foram considerados significativos quando $p \leq 0,050$. **Resultados:** Durante o teste de recordação, foi verificada diferença entre o tempo de freezing dos grupos G1 e G3 ($p=0,047$). **Conclusão:** Camundongos expostos a Sonata K448 de Mozart apresentaram maior tempo de freezing que os animais utilizados para controle. Os achados sugerem, portanto, que a música clássica influi recordação de memórias traumáticas.

Palavras-chave: Medo; Memória; Musicoterapia.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP